

**UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

**Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNİK RADOVA**

Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine

Urednik
Prof. dr Predrag Ostojić
predsednik Naučnog odbora

Tehnički sekretar
Gordana Ristanović

Izdavač
„Galaksijanis”, Niš

Za izdavača
Mlađan Ranđelović

Niš, 2025.

Tehnička priprema
„PMR prepress”, Niš

Štampa
„Galaksijanis”, Niš

Tiraž
380 primeraka

ISBN 978-86-6233-714-6

CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије

616-002.77(082)

**УДРУЖЕЊЕ реуматолога Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем
(2025 ; Копаноник)**

Zbornik radova / Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Hotel „Grand” 25–28. septembar 2025. godine ; [urednik Predrag Ostojić]. - Niš : Galaksijanis, 2025 (Niš : Galaksijanis). - 163 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 380. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary uz pojedine radove.

ISBN 978-86-6233-714-6

1. Удружење оболелих од реуматских болести Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем (2025 ; Копаноник)

а) Ревматизам -- Зборници

COBISS.SR-ID 175986697

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Kopaonik, Hotel „Grand”, 25–28. septembar 2025. godine

**POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE**

TEME KONGRESA

**CREVNI TRAKT I ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI
OSTEOARTRITIS
SJÖGREN OV SINDROM
METABOLIČKE BOLESTI KOSTIJU**

POČASNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr ZLATIBOR LONČAR, ministar zdravlja

Članovi

Prof. dr MILAN NEDELJKOVIĆ,
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr NEBOJŠA STANKOVIĆ
predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr PAVLE MILENKOVIĆ,
počasni predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr BRANISLAV BOBIĆ
Prof. dr NEMANJA DAMJANOV
Prof. dr ALEKSANDAR DIMIĆ
Prof. dr BRANISLAVA GLIŠIĆ
Prof. dr ZORICA MARKOVIĆ
Mr sci. med. dr JOVAN NEDOVIĆ
Prof. dr RADMILA PETROVIĆ
Prof. dr NADA PILIPOVIĆ
Prof. dr MARIJA RADAČ-PEROVIĆ
Prof. dr ALEKSANDRA STANKOVIĆ
Prof. dr DUŠAN STEFANOVIĆ
Prof. dr ROKSANDA STOJANOVIĆ
Prim. dr sci. med. dr GORDANA SUŠIĆ
Prof. dr NADA VUJASINOVIĆ STUPAR

**ORGANIZACIONI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Asist. dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Prim. dr IVANA ALEKSIĆ MILENKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Kl. asist. dr sci. med. dr BRANKO BARAĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr MILAN LAZAREVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Izvršni organizator

Mondorama d.o.o. Niš

**NAUČNI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Sekretari

Dr MARIJA ATANASKOVIĆ POPOVIĆ

Asist. dr sci. med. dr MILICA GRUJIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr TANJA JANKOVIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MILICA POPOVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Prof. dr JELENA ZVEKIĆ-SVORCAN

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

Prof. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

P 10

DA LI LEČENJE INHIBITORIMA JANUS KINAZA POVEĆAVA RIZIK OD TROMBOEMBOLIJSKIH KOMPLIKACIJA U REUMATOIDNOM ARTRITISU? – PRIKAZI SLUČAJA

Tamara Tasić^{1,2}, Tanja Janković^{1,2}, Ksenija Bošković^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}

¹Medicinski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

Uvod: U slučaju perzistiranja visoke aktivnosti bolesti tokom lečenja reumatoidnog artritisa (RA) konvencionalnim sistemskim lekovima koji modifikuju tok bolesti (ksLMTB), terapija izbora su biološki lekovi. Baricitinib je visokoefikasni lek iz grupe inhibitora Janus kinaza (JAK) uz čije benefite dolaze i neželjena dejstva, od kojih su značajni duboka venska tromboza i klinički značajni kardiovaskularni akcidenti čiji mehanizam nastanka još uvek nije u potpunosti razjašnjen.

Prikazi slučaja: Dve pacijentkinje, životne dobi 48 i 53 godine, koje boluju od seronegativnog RA unazad 3, odnosno 5 godina, lečene su baricitinibom kao prvom linijom terapije nakon neadekvatnog odgovora na ksLMTB, u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad. Prva je lečena kombinacijom baricitiniba i parenteralnog Metotreksata u nedeljnoj dozi od 20 mg, uz glikokortikoidnu terapiju (tablete deflazakorta 15 mg dnevno), dok je druga bolesnica primala baricitinib kao monoterapiju, uz tablete deflazakorta 12 mg dnevno. Obe su koristile NSAIL u probouju bola. Prva bolesnica nije imala komorbiditete, dok je druga bolovala od hipertenzije regulisane antihipertenzivima. Obe su imale prekomernu telesnu masu, pri čemu je prva bolesnica bila pušač unazad 30 godina i u proseku pušila jednu kutiju cigareta dnevno. Prva bolesnica radila je kao tkalja, ali je unazad 3 godine na bolovanju, dok je druga zaposlena kao higijeničarka. Primena baricitiniba u dnevnoj dozi od 4 mg već nakon dva meseca kod obe pacijentkinje je dovela do niske aktivnosti bolesti.

Nakon 12 meseci od započinjanja terapije baricitinibom kod prve bolesnice došlo je do pojave iznenadnog bola i otoka u predelu leve potkolenice. Doppler-ultrasonografijom su verifikovane promene na nivou poplitealne vene koje mogu odgovarati trombotičnoj masi. Bolesnica je odmah upućena vaskularnom hirurgu koji nakon evaluacije postavlja dijagnozu duboke venske tromboze. U terapiju se inicijalno uvodi parenteralna terapija, a zatim novi oralni antikoagulantni lekovi (NOAK) i diosmin, uz mirovanje, elevaciju ekstremiteta i nošenje elastičnih kompresivnih čarapa, dok je baricitinib obustavljen. Bolesnica je redovno kontrolisana od strane vaskularnog hirurga, a poslednjim nalazom od 8. aprila 2025. godine konstantovano je da je tromb u fazi rekanalizacije.

Kod druge bolesnice nakon 23 meseca primene baricitiniba došlo je do razvoja masivne embolije pluća, koja je verifikovana CT-om, sa zahvatanjem svih lobarnih i znatno manjih segmentnih grana. Na Doppler-ultrasonografiji donjih ekstremiteta opisana je trombotična masa u predelu stabla venae saphenae magnaee i varikoznih pritoka, sve do safenofemoralnog ušća desne potkolenice i natkolenice, obostrano bez duboke venske tromboze. Bolesnica je uključena u antikoagulantni tretman i upućena na Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica radi dalje dijagnostičke obrade i lečenja.

Zaključak: Iako se paleta efikasnosti i upotrebe JAK inhibitora širi, neophodan je osvrt na potencijalni klasni efekat ovih lekova kod pacijenata koji su u riziku od razvoja tromboembolijskih komplikacija.